

OQSILLARNING TUZILISH VA FUNKSIYALARI

Muqimova Zilolabonu Davronbek qizi

Andijon davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Maxbubova Ruxshona Oybekjon qizi

Andijon davlat universiteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14564323>

Annotatsiya. Oqsillar organizmdagi asosiy biologik molekulalardan biri bo'lib, ular to'rt darajali tuzilishga ega: birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi va to'rtlamchi. Har bir darajaning o'ziga xos kimyoviy va fizik xususiyatlari mavjud bo'lib, ular oqsillarning biologik faoliyatini belgilaydi. Shuningdek, maqolada oqsillarning hujayradagi asosiy vazifalari, jumladan, fermentativ, transport, himoya, strukturalni tashkil qilish va signal yetkazuvchi funksiyalari batafsil tahlil qilingan. Ushbu tadqiqot oqsillarning ahamiyatini, ularning molekulyar darajadagi rollarini va organizmning umumiy faoliyatiga ko'rsatadigan ta'sirini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: protein, aminokislota, oddiy oqsillar, murakkab oqsillar, katalizator, ferment.

Kirish.

Tirik organizm tarkibiga kiruvchi organik moddalardan biologik jihatdan eng muhimi va struktural jihatdan eng murakkabi oqsillardir. Oqsillar termini birinchi marta hayvon va o'simlik to'qimalarida o'zining ayrim xossalari bilan tuxum oqsiliga (isitilganda ular iviydi) o'xshash moddalar topilishi natijasida paydo bo'ldi. 1838 yilda bu moddalarni N.Mulder proteinlar (grekcha proteos – birinchi darajali) deb atadi. Barcha tirik organizmning hujayralarini tarkibiy qismini tashkil etadigan birikmalaridan eng muhimi va asosiysi oqsillar hisoblanadilar. Oqsillar azot saqlovchi yuqori molekulari birikmalar. Oqsillar ta'rifi har bir tirik hujayrada ishtirok etuvchi va unda protoplazmaning asosiy ulushini tashkil qiluvchi, tarkibida va xossalariida ko'p umumiylikka ega bo'lgan moddalarning butun bir sinifi uchun jamlovchi tushuncha bo'lib xizmat qiladi. Oqsillarning biologik ahamiyati ya'ni roli ularning bajaradigan funksiyalariga qarab amalga oshiriladi. Ularning biologik funksiyalari quyidagilar:

Energetik funksiyasi. 1gr oqsil oxirgi mahsulotlargacha parchalanganda 4,5 kkal ajraladi, bu organizmni energiya bilan ta'minlashda muhim.

Struktur funksiya. Oqsil odam tanasining asosini tashkil qiladi. Teri tarkibida 27%, skeletda 20%, muskullarda 22%, yog' to'qimasida 6%, jigarda 22%, miyada 11% oqsil bo'ladi.

Transport funksiyasi. Organizmni hayot faoliyatini ta'minlash uchun ularni oziqa moddalari bilan to'xtovsiz ta'minlab turish zarur, ular qonda oqsil tabiatli birikmalar yordamida masalan: hujayralarni kislorod bilan ta'minlash va karbonat angidrid gazini chiqarib yuborish murakkab birikma – gemoglobin bilan amalga oshiriladi.

Katalitik funksiyasi. Organizmda barcha kimyoviy reaksiyalar juda yuqori tezlik bilan boradi, ularni organik kimyoda qaytadan vujudga keltirish mumkin emas. Oqsil tabiatli katalizatorlar – fermentlar hisobiga ta'minlanib, ularning barchasi organizmda amalga oshayotgan kimyoviy reaksiyani yuksak darajadagi spetsifiklik bilan tezlashtiradi.

Irsiyatni o'tkazish funksiyasi. Irsiyatni o'tkazish jarayonlarning asosida, o'ziga o'xshashlarni takror ishlab chiqarishda boshqaruvchi rolni murakkab oqsillar –

nukleoproteidlar bajaradi. DNK va RNK nuklein kislotalar. Oddiy oqsillar, asosan gistonlar ularning tarkibiy qismlari hisoblanadi.

Himoya funksiyasi. Haroratni keskin o'zgarishidan, quyosh radiatsiyasi va boshqalar ta'siridan saqlab turishi.

Regulyatorlik funksiyasi. Organizm almashinuv jarayonlarini nazorat qiluvchi faktorlardan hisoblangan gormonlarni roli katta. Ulardan bir qanchalari oqsillardir, masalan, gipofiz gormonlari. Bundan tashqari, oqsillar onkotik bosimni, qonning ishqoriy muvozanatini saqlashda ishtirok etadi. Ularning eng muhim tarkibiy elementlari va ularning miqdoriy nisbatlari aniqlangan.

Elementar tarkib ularning molekulyar massasidan foizlarda quyidagicha bo'ladi:

Uglerod 54-60% , Vodorod..... 7,0-8,0%, Kislorod.....22-24% , Azot..... 15-17%, Oltinugurt....0,3-2,5 %.

Oqsillar tarkibida shuningdek fosfor, yod, temir, kremniy, va boshqa mikroelementlar topilgan. Oqsil tarkibida eng yuqori doimiyli bilan azot farqlanadi, uning miqdori o'rta hisobda 12-18 % ga yetadi. Shu munosabat bilan oqsil miqdorini uning tarkibiga kiruvchi azotning miqdoriga qarab quyidagicha aniqlash tavsiya qilingan. Oqsilning foiz miqdori, oqsildagi azot miqdorining ko'paytmasiga teng.

Oqsillarning molekulyar massasi: bu hol ularning asosiy belgilaridandir. Zanjirning uzunligiga ko'ra barcha polipeptidlarni shartli ravishda peptidlarga bo'lish mumkin 2 ta dan 10 ta gacha aminokislota – peptid; 10 ta dan 40 ta gacha aminokislotalardan iborat bo'lgan birikma – polipeptid; 40 tadan yuqori aminokislotalar hosil qilgan birikma-oqsildir. Agar o'rtacha bitta aminokislotalarning molekulyar massasini 100 ga yaqin deb qabul qilinsa, unda peptidlarning molekulyar massasi 1000 ga yaqinlashadi, polipeptilar 4000, oqsil esa 4000 – 5000 dan bir necha milliongacha bo'ladi. Bir qator oqsillarning molekulyar massasi.

Glyukagon.....	4000
Insulin.....	6000
Ribonukleaza.....	13 700
Tripsin	23 800
Seruloplazmin.....	160 000
Fibrinogen.....	341000
Glutamatdegidrogenaza.....	1 000 000

Oqsillarning qat'iy tasnifi ishlab chiqilmagan bo'lsada ularning hozirda keng qo'llaniladigan tasnifi o'rganilgan. Bu tasnifda ularning fizik-kimyoviy xossalari, funksional va struktur belgilariga ko'ra guruhlarga ajratiladi. Fizik-kimyoviy tasnif - oqsillarning bu tasnifi ularning elektrokimyoviy va qutbli /polyarli/ xossalari asoslangan. Elektrokimyoviy belgilari bo'yicha:

1. Nordon - nordon funksional guruhlari ortiqcha bo'ladi; bu polianionli oqsillar/;
2. Asosli - asosli guruhlari ortiqcha bo'ladi; bu polikationli oqsillar/;
3. Neytral - oqsillar molekulasida nordon va asosli guruhlari balanslashgan bo'ladi.

Qutbli belgilari bo'yicha:

1. Qutbli yoki gidrofilli oqsillar - yaxshi eruvchi, ko'p qutbli guruhlari saqlaydi/;
2. Qutbli emas yoki gidrofobli - juda ko'p qutbli emas qoldiqlar saqlaydi, erimaydi hisob;
3. Amfipatikli yoki amfifilli - ikki yoqlama belgiga ega bo'lgan molekulaning bir qismi qutbli, boshqasi qutbli emas, bu membrana oqsillari. Funksional tasnif- yshbu tasnifda

oqsillarning biologik rollari inobatga olinib, fermentli oqsillar uchun keng o'rganilgan. Struktura tuzilishiga asoslangan tasnif – ushbu tasnifga asosan oqsillar ikki guruhga bo'linadi:

1. Oddiy oqsillar - proteinlar-"oddiy"-birlamchi asosiy degan ma'noni bildiradi;
2. Murakkab oqsillar - proteidlar, ya'ni proteinlar unumlari.

Oddiy oqsillar deb gidroliz qilinganda faqat erkin aminokislota qoldig'iga parchalanadigan oqsillarga aytiladi. Murakkab oqsillar deb ularni gidroliz qilinganda erkin aminokislotalar bilan bir qatorda qo'shimcha oqsil emas turli xil birikmalardan iborat, prostetik guruhdan tashkil topgan brikmalarga aytiladi. Murakkab va oddiy oqsillar ham bir necha guruhlariga bo'linadi.

Oddiy oqsillar amaliy jihatdan barcha hayvonot va o'simlik hujayralarida hamda organizmning ko'pchilik suyuqliklarida (qon plazmasida, sut zardobi va boshqalarda) uchraydi. Oddiy oqsillar eruvchanligiga, aminokislota tarkibiga ko'ra guruhlariga bo'linadi – bularga gistonlar, protaminlar, albuminlar, globulinlar, prolaminlar, glyutelinlar va proteinoidlar yoki skleroproteinlar kiradi.

Murakkab oqsillar tarkibi oqsilli qismdan va turli xil birikmalardan iborat oqsilmas – prostetik guruhdan tashkil topadi. Proteidlarning nomi prostetik guruhning nomiga bog'liq bo'ladi. Ular gidroliz qilinganda aminokislota tabiatiga ega bo'lmagan moddalar ham hosil bo'ladi. Murakkab oqsillar o'z navbatida bir necha guruhga bo'linadi. Murakkab oqsillar prostetik guruhining tabiatiga qarab quyidagilardan iborat bo'ladi:

A) Xromoproteidlar - tarkibida prostetik guruh sifatida turli rang beruvchi organik brikmalar saqlovchi oqsillar;

B) Fosfoproteidlar – gidroliz qilinganda aminokislotalar bilan fosfor kislotasigacha parchalanadigan oqsillar;

B) Glikoproteidlar – tarkibida prostetik guruh sifatida uglevod komponentlarini saqlaydi;

G) Lipoproteidlar– tarkibida prostetik guruh sifatida lipid tutuvchi oqsillar;

D) Metaloproteidlar– tarkibida prostetik guruh sifatida metall ionlarini saqlovchi oqsillar;

E) Nukleoproteidlar– tarkibida nuklein kislota saqlovchi oqsillar;

Murakkab oqsillardagi oqsillar va oqsil bo'lmagan qismlari kovalent va kovalent bo'lmagan bog'lar orqali bog'langanlar.

References:

1. Rasulov S.R., To'xtasinov Q.T. - "Biokimyo". Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2018.
2. Avezov A.A., Tursunov A.R. - "Molekulyar biologiya". Toshkent: Fan nashriyoti, 2015.
3. Karimov H.R. - "Umumiy biologiya". Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2016.
4. Xabibullayev A., Raximov S. - "Tibbiyot biokimyosi". Toshkent: O'zbekiston Tibbiyot Akademiyasi nashriyoti, 2020.
5. Ismoilov I.I., Nematov B.B. - "Biologiya: Asosiy tushunchalar". Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.